

ГАЗЕТА – ПУБЛИЦИСТИК МАТНИНИНГ СОЦИОЛИНГВИСТИК
АСПЕКТИ

Гаппаров Алибек Қаршибоевич,

СамДВМЧБУ хорижий тиллар кафедраси катта ўқитувчиси

Annotation: *A newspaper is a sociolinguistic aspect of journalistic text. In recent years, in our country, the study of the newspaper-journalism style and the improvement of the processes of the integration of science and education with practice, and the coverage of social and political events through the text of the printed media with the help of various linguistic means, are being carried out, relying on advanced foreign experiences. In this article, by determining the functional-methodical status of the newspaper language, the features of the socio-political lexicon are analyzed in the sociolinguistic aspect.*

Key words: *newspaper, journalistic style, sociolinguistics, socio-political lexicon, society, language policy*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7469989>

Мамлакатимизда сўнгги йилларда газета-публицистик услубини ўрганиш ҳамда фан ва таълимни амалиёт билан узвий интеграцияси жараёнларини такомиллаштириш, ижтимоий-сиёсий воқеа-ҳодисаларни босма медиа матни орқали турли лисоний воситалар ёрдамида ёритишда илғор хорижий тажрибаларга таянган ҳолда олиб борилмоқда. Ушбу мақолада, газета тилининг функционал-услубий мақомини аниқлаш орқали, ижтимоий-сиёсий лексика хусусиятлари социалингвистик аспектда таҳлилга тортилган.

Замонавий жамиятнинг пайдо бўлиши билан инсоннинг ижтимоий ва сиёсий муносабатлардаги ўрни юксалиб борди. Бу жамиятда ўзаро муносабатларнинг бири-бирига таъсир этиш даражаси, ижтимоий бошқарувнинг такомиллашган тизимини яратилиши, ижтимоий институтларнинг кўпайиши ва ривожланиши ва ҳ.к. омиллар натижасида юз беради. Жамият ҳаётини акс эттириш, уни билиш ҳамда тадқиқ этиш ва унга қайтадан таъсир кўрсатиш воситаси бўлган медиа олами ўзига хос хусусиятларга эга бўлган ижтимоий ҳодиса бўлиб, ўз фаолиятида маълум ички-объектив қонуниятлар асосида иш кўради. Бу қонуниятлар газета таракқиётида муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки, тил инсон фаолиятини амалга ошириш қуроли сифатида қаралади ҳамда ўрганилади. Муайян бир ахборотни узатиш воситаси бўлгани ҳолда тил мулоқот чоғидаги коммуникантларга таъсир ўтказади. Бунда тил инсон фаолиятида унинг хатти-ҳаракатларини муайян даражада тартибга солувчи белгили воситалар системаси сифатида қаралади. Тилнинг муқаррар яшаши, яъни барқарорлиги шу тилдан фойдаланувчи халқнинг таффақурига ва миллий ўзлигига боғлиқ экани ҳеч ким учун сир эмас. Жамият ҳаётидаги турли эврилишлар, дунё халқларининг моддий, мафқуравий ва

маданий алоқалари тилнинг ўзгаришига ёки унинг йўқ бўлиб кетишига сабаб бўладиган омиллардан биридир.

М. Худойкулов "... газета, журналистика ва публицистика бир-бири билан узвий боғлиқ ҳодисалар бўлиб, газета публицистика воситаси билан иш кўрса, ўз навбатида, публицистика газета фаолияти орқали намоён бўлади" – деб ҳисоблайди [М.Худойкулов 2011:6]. Дарҳақиқат, газета матнининг ижтимоий функцияси «нутқ манзили»нинг ўзига хос хусусиятлари билан ҳам белгиланади. Яъни газета тили сон жиҳатдан беҳисоб ва сифат жиҳатдан «нотекис» аудиторияга қаратилганлиги билан ажралиб туради.

Тилнинг ижтимоий табақаланишига таъсир этувчи барча омилларни замонавий матбуотни кўп қиррали социолингвистик тадқиқида кўришимиз мумкин. Социолингвистика тилнинг оммавий коммуникация жараёнида коммуникантларнинг ижтимоий хусусиятлари, мулоқот вазиятининг хусусиятлари, алоқа канали, ахборот мазмуни ва бошқа ижтимоий омилларга боғлиқ ҳолда қандай модификацияларга учрашини ўрганади.

Газетанинг кенг лексик диапазони, унинг луғати бир қарашда турфа хил эканлиги ҳам шу билан изоҳланади. Газета жамоатчилиқ учун қизиқарли бўлган ва тарбиявий аҳамиятга эга барча сиёсий ижтимоий мавзуларни ёритади (маданий, илмий, спорт хабарлари ҳам) ҳақида ёзади. Мақолалар мазмун-моҳиятини баҳолаш воситаларига бўлган газета янгиликларни хабар қилишнинг ҳиссиз механизми сифатида эмас, балки жамият манфаатларини ифодаловчи нашр сифатида қаралишига сабаб бўлмоқда.

Таъкидлаш жоизки, жамият тараққиёти жараёнида газетани тили муҳим аҳамиятга молик. Зеро, "Тил ижтимоий индивид сифатидаги инсоннинг узоқ муддатли белги-тушунчалардан ҳосил бўлган хотирасидир" [Л.Н.Федотова 2004:222].

Таъкидлаш лозимки, медиа тили шаклланишида оммавий коммуникация жараёнида коммуникантларнинг ижтимоий ҳамда мулоқот вазияти хусусиятлари, алоқа канали, ахборот мазмуни ва бошқа ижтимоий омилларга боғлиқлиги кузатилади.

Демак, медиаматнларда келтирилган маълумотлар асосида аудитория ундаги ижтимоий ҳодиса қай даражада реал акс эттирилганлиги ҳақида хулоса чиқариши мумкин. Зеро, Л.Н. Федотова таъбири билан айтганда: "... ахборот каналларида жамоатчилиқ фикрини шакллантириш усул ва услубларини, коммуникация жараёнини ташкил этувчи компонентлар, айниқса, унинг мазмунини турли социологик услублар орқали ўрганади".

Маълумки, медиаматнни социолингвистик тадқиқи муайян тарихий шароитларда концептуал позициясини шунингдек, нашрлар йўналтирилган аудиториянинг ижтимоий, психологик ва лингвистик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда турли хил нашрларнинг тилини таҳлил қилишни назарда тутаяди.

Медиаматн оммавий ахборот воситаларини тури ва жанридан қатъий назар оммавий коммуникация соҳасида нутқий мулоқот амалга оширишни назарда тутаяди. Медиаматн газета публицистик матнининг умумий моҳиятини ифодалайди ҳамда турли семиотик кодларни ягона коммуникатив муҳитга бирлаштиради.

Шундай экан, фикримизни исботлаш учун газета тили ва услуби, публицистика масалаларига мурожаат қиламиз.

Газета тили тилшунослик нуқтаи назардан мураккаб ҳодиса сифатида қаралади. Газета-публицистик нутқда, «нутқ яратувчиси – нутқ манзили» антиномияси кейингисининг ҳисобига ҳал бўлади ва бу нафақат тилнинг ички ривожланиши билан, балки ижтимоий омиллар билан ҳам белгиланади [М.Н.Володина 2005:12].

Газета тилида узатилаётган ахборотнинг қиммати ахборотга қўйилган мақсадни қанчалик амалга ошира олгани билан боғлиқ. Чунки мулоқот аниқ коммуникатив мақсад (интенция) билан бевосита боғлиқ. Бу – мана шундай талабларга жавоб берувчи тил воситаларини танлашда махсус стратегияни талаб этади.

Айнан шу позициядан газета ўқувчига ахборот етказди, тарғибот-ташвиқот олиб боради [Д.М.Тешабаева, Г.Х.Бакиева ва бошқ. 2019:134]. Зеро, «Ахборотга эгалик – дунёга эгалиқдир» [Ф.Муминова, А.Каримов 2019:3].

Англашиладики, газета тилидаги стилистика билан боғлиқ динамик жараёнлар тилнинг ижтимоий вазифаларини кенгайтиради. Бунга давлат тили деб тан олинган ўзбек тили мисолида ҳам ишонч ҳосил қилишимиз мумкин. Бу борада Қ.А.Расуловнинг қуйидаги фикрини ўринли: “Социумнинг ижтимоий роли билан унинг ўзига хос нутқининг функционал услубини бир планда кўрсатиш мумкин эмас. Чунки булар икки хил табиатнинг ўзига хос кўринишлари, холос. Аммо бу муаммога социопсихолингвистик аспектда ёндашадиган бўлсак, социум нутқининг қандай нутқ услубида ва қай тарзда жорийланишида унинг ижтимоий роли асосий субъект бўлишлигини кўриш мумкин” [Қ.А.Расулов 2018:34].

Газета тили оммавий ахборот воситалари нутқ услубининг асосини ташкил этади. Шу ўринда публицистика жамиятнинг сиёсий-мафкуравий соҳасига хизмат қилишини эътироф этган ҳолда, ушбу услубнинг асосий функцияси сифатида тилнинг таъсир этиш хусусиятини кўрсатиш лозим.

Маълумки, замонавий публицистик услубда тилнинг икки тенг ҳуқуқли вазифаси кўзга ташланади: ахборот бериш ва таъсир этиш. Шунинг учун функционал услубшуносликда публицистик услубнинг публицистик ва информацион услуб ҳосил қилувчи омилларнинг дихотомиясига алоҳида эътибор берилади. Услубнинг ўзи эса, бирмунча тўлиқроқ айтганда – оммавий коммуникация услуби сифатида ўрганилади.

Бундан ташқари, бу услуб ҳосил қилувчи омиллар жанрларнинг ривожланган тизимидан иборат. Улар асосида ҳам тил функциялари шаклланади. Информацион жанрлар ахборот бериш, таҳлилий жанрлар предмет ёки воқеа- ҳодисани таҳлил қилиш, публицистика эса таъсир этиш функцияларини бажаради.

М.Н.Кожина публицистик услубни ўзига хос газета жанрларининг –интервью, корреспонденция, бош мақола, ички ва ташқи воқеа-ҳодисалар ҳақидаги ахборотлар йиғиндиси, дея таърифласа [М.Н.Кожина 1993:224], Д.Н.Шмелёв ахборий хабарлар публицистик стилга хос эмас, деб таъкидлайди [Д. Н.Шмелев 1977:148].

Тор маънода публицистик услуб фақат ўзига хос лексикага эга эмас. М.Н. Кожина нуқтаи назарига кўра, унинг тилида илмий, расмий, расмий-идоравий стилга хос бўёқдорликка эга сўзлар кўп, бироқ газета публицистикасига хос бўёқдорликка эга бўлганлари йўқ ёки жуда ҳам оз [М. Н.Кожина 1993:224]. Бундай қараш асосида публицистик услуб хусусида ушбу услуб турли услубларга мансуб жанрлар

йиғиндисидан иборат бўлиб, ушбу жанрлар ҳам, ўз навбатида, ўзига хос экстралингвистик белгиларга эга деган фикр шаклланди. Булар жумласига оммавий ўқувчига, турли талаб ва эҳтиёжларга, истакларга қаратилганлик, публицистиклик кабиларни киритиш мумкин.

Матбуот матнларини яратиш публицистик дискурс сифатида тавсифланади ва коммуникатив, услубий ва тил меъёрларига мувофиқ равишда яратилади. Публицистик дискурс унда аввалдан мустаҳкам жой олган концептларни лисоний таъкидлаш, деб ҳам талқин этилиши мумкин. Улар идеологемалар деб ҳам аталади.

Айнан идеологемаларни диахроник аспектда кўрадиган бўлсак, газета жамиятда юз бераётган ижтимоий ўзгаришларга ҳам мазмунан, ҳам лексика нуктаи назаридан тезкор муносабат билдиришини ёдда сақлашимиз керак.

Публицистик матндаги идеологемалар публицистик дунё манзарасининг бир қисми, элементидир [Г.Я.Солганик 2000:45]. Концепт – тан олинган маданий ходиса, дунё ҳақидаги энг содда тасаввурларнинг унсури, барчага маълум ижтимоий онг шакли. Идеологема эса эндигина шаклланаётган янги концепт, вақт ўтиши билан онг шаклига айланади, яъни бўлғуси концепт, у келажакка йўналтирилган [Г.Я.Солганик 2000:45]. У омма онгида муайян тил бирликлари ёрдамида вербал-ментал стереотип сифатида муҳрланиб қолади [Д.М.Тешабаева, Г.Х.Бакиева ва бошқ. 2019:134].

Таъкидлаш жоизки тилнинг ривожланиши жамият ривожланиши билан бевосита боғлиқ бўлиб, ижтимоий ҳаётда рўй берган ўзгаришлар тилда акс этади. Бу ўзгаришлар ҳаммадан кўпроқ тилнинг луғат бойлигида ўз ифодасини топади. Оммавий ахборот воситалари айниқса матбуот тилдаги юз бераётган ўзгаришларни кўзгуси сифатида қаралади.

Газета матни орқали воқеалар ривожини уларнинг ижтимоий аҳамиятидан келиб чиққан ҳолда ёритилиши ва бу жараёнда ижтимоий-сиёсий лексика ҳамда ижтимоий ҳаётнинг турли жабҳаларига тааллуқли бир қатор омилларни келтириб чиқарди.

Ижтимоий-сиёсий лексика газета публицистик услубда ўз ўрнига эга, зеро, айнан шу хусусият унинг терминологик соҳага хос жиҳати ҳисобланади. Ижтимоий-сиёсий лексика оммавий тарғибот ва ташвиқот тили, демакки, ОАВ тилида кенг қўлланилишдан иборат.

Ижтимоий-сиёсий мазмундаги лексиканинг ўзига хос томони унинг кенг доирадаги мавзуларни қамраб олишидан иборат. Бу доира сиёсат, иқтисодиёт, савдо, ҳуқуқшунослик, маданият ва бошқа соҳаларнинг истилоҳларини мужассамлаштирган. Ижтимоий-сиёсий лексиканинг барча гуруҳларидан энг муҳим ғоявий ва сиёсий тушунчаларни ифодалаш билан боғлиқ айнан концептуал лексика марказий ўрин эгаллайди [Л.Л.Бантышева 2007:18].

Ижтимоий-сиёсий лексика таркибий жиҳатдан ижтимоий ўзгаришларга қараб ўзгариб туради. Масалан, инқилобдан кейин ўзбек тилига кириб келган ижтимоий-сиёсий лексика: “*Ташқи ишлар халқ комиссарлигида*”; “*совет ҳукумати*”; “*социализм мамлакати*”; “*капитализм*”; “*инқилоб*” (Қизил Ўзбекистон 1937 – 1940 й.) ва ҳ.к. “*Партия маорифи/комитети*”; “*пропаганда ишлари*”; “*партия ташкилоти*”; “*коммунистик қурилиш*”; “*совет иттифоқи/партияси*” ва ҳ.к. (Қизил Ўзбекистон

1950 - 60); “Маҳаллий советлар”; “халқ депутатлари”; “КПСС”; “марказий комитет”; “зарбдор ўн йиллик”; “Пленум”; “Бош секретарь”; “министр”; “область/район” ва ҳ.к. (Тошкент Оқшоми 1980-1986 й).

1991 йилдан бошлаб мустақил дунёвий демократик жамият қуриш ниятини эълон қилган Ўзбекистон сўз эркинлиги ва ОАВ тизимини либераллаштириш борасида ислохотларни амалга ошира бошлади. Оммавий ахборот воситалари соҳасида қатор қонунлар ишлаб чиқилди. Сўз эркинлиги эса мамлакат конституцияси даражасида эътироф этилди (67 модда) [Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2001]. Жамиятда юз бераётган бундай ўзгаришлар албатта тилда ўз аксини топди.

Масалан, “қарорлар ижроси”; “Ўзбекистон республикаси”; “жумҳурият”; “Президент қарори”; “халқ таълими вазирлиги”; “мустақиллик шарофати”; “хоким/хокимият”; “туман/вилоят” ва ҳ.к.

Кўриб турганимиздек, ижтимоий-сиёсий лексиканинг ўзига хос хусусиятларидан бири унинг кенг доирадаги мавзуларни қамраб олишидир. Бу сиёсат, иқтисодиёт, савдо, ҳуқуқшунослик, маданият ва бошқа соҳаларнинг истилоҳларини мужассамлаштирган. Матбуот орқали ахборот узатишда тилнинг жаҳон медиа маконига таъсири тегишли мулоҳазаларни таҳлил қилишда аниқ намоён бўлмоқда. Медиамазн орқали жамият шунингдек, сиёсий ҳаётини акс эттириш газетанинг ўзига хос хусусиятларга эга бўлган ижтимоий ҳодиса сифатида қаралади ва бу газета тараққиётида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бантышева Л. Л. Общественно - политическая лексика начала XX века: традиции изучения. Политическая лингвистика. - Выпуск (1) 21. – Екатеринбург, 2007. - С. 18.
2. Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая номинация: Дис. . д-ра филол. наук: – М.: 2005. – С.12.
3. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1993. –С. 224.
4. Расулов Қ.А. Ўзбек мулоқот хулқининг функционал хосланиши. Филол.ф.н. дисс. -Тошкент, 20108. -Б.34.
5. Муминова Ф. Каримов А. Медиа-маркетинг ва менежмент. Тошкент, 2019. - Б.3.
6. Солганик Г. Я. О структуре и важнейших параметрах публицистической речи (языка СМИ) // Язык современной публицистики. –М., 2000. – С. 45.
7. Тешабаева Д.М., Бакиева Г.Х. ва бошқ. Медиалингвистика ва таҳрир маҳорати. -Тошкент.: Ўзбекистон, 2019. -Б.134.
8. Федотова Л.Н. Контент анализ в арсенале социологии // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Ч. 2. – М., 2004. –С. 222.
9. Шмелев Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. – М.: Наука, 1977. –С. 148.
10. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. -Т.: «Ўзбекистон» НМИУ, 2001.

11. Худойкулов М. Журналистика ва публицистика. – Т.: Тафаккур, 2011. – Б. 6.
 12. Zayniyevich, K. K. (2022). SYNTACTIC DERIVATION AND ITS LINGUISTIC DESCRIPTION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 700-704.
 13. Хайруллаев, Х. З. (2021). САТҲ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЛИНГВИСТИК ТАБИАТИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫКА, ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕВОДА*, 4(2).
 14. Хайруллаев, Х. З. (2019). ПОНЯТИЕ " ЯРУС" И СОСТОЯНИЕ ЕГО ИЗУЧЕННОСТИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ. In *Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития* (pp. 227-229).
 15. Хайруллаев, Х. (2018). Нутқ бирликларининг иерархик муносабати хусусида айрим мулоҳазалар. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, 3(1 (66)), 43-49.
- б.